

DESAFIOS DA AGRICULTURA EM VIRTUDE DO CRESCIMENTO POPULACIONAL BRASILEIRO

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

CHALLENGES OF AGRICULTURE DUE TO BRAZILIAN POPULATION GROWTH

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11468758

Juliana de Jesus Pereira¹;

Prof. Me. Reofran Pereira dos Santos²

Resumo

A agricultura tem um papel fundamental para o progresso das sociedades há milhares de anos, abordando ideias de técnicas externas à cultura da terra a fim de garantir a deliberação de alimentos essenciais para a subsistência da humanidade. As dificuldades logísticas, os impactos ambientais, a pressão sobre os recursos naturais e o aumento da demanda por alimentos são desafios primordiais enfrentados pela população brasileira constante. Mas a agricultura sustentável tem desempenhado um papel crucial de conciliar a produção agrícola com a preservação do ecossistema natural e a segurança alimentar global. Como inferências desse crescimento em relação ao desígnio por alimentos, o cultivo com redução no consumo de água e menor utilização de agrotóxicos serão abordados. Expondo estratégias a serem adotadas para

manter os benefícios da agricultura sustentável em referência às gerações futuras, promovendo um sistema alimentar forte e equilibrado com a preservação da área agrícola.

Palavras-chave: Agricultura sustentável; preservação; estratégias; crescimento populacional.

Abstract

Agriculture has played a fundamental role in the progress of societies for thousands of years, addressing ideas of techniques external to the culture of the land to guarantee the deliberation of essential foods for the subsistence of humanity. Logistical difficulties, environmental impacts, pressure on natural resources and increased demand for food are primary challenges faced by the constant Brazilian population. But sustainable agriculture has played a crucial role in reconciling agricultural production with the preservation of the natural ecosystem and global food security. Inferences from this growth in relation to food design, cultivation with reduced water consumption and less use of pesticides will be addressed. Exposing strategies to be adopted to maintain the benefits of sustainable agriculture for future generations, promoting a strong and balanced food system with the preservation of the agricultural area.

Keywords: Sustainable agriculture; preservation; strategies; population growth.

1. Introdução

A agricultura tem um papel fundamental para o progresso das sociedades há milhares de anos. Os seres humanos se dedicaram à produção de recursos naturais desde o período neolítico. Uma das etapas essenciais desse processo é uma agricultura, que inclui diversas técnicas externas à cultura da terra e a fim de garantir a providência de alimentos essenciais para a subsistência da humanidade. Assim, ela se tornou um elemento fundamental na fundamentação e conservação das

comunidades, proporcionando acessibilidades para uma maior exploração dos recursos alimentares disponíveis.

Porém, a conscientização sobre as questões ambientais e a crescente escassez de recursos só se tornaram proeminentes nas décadas recentes. A agricultura sustentável começou a se tornar relevante entre os anos 1970 e 1980 devido à necessidade de aumentar a produção de alimentos, preservar os recursos naturais e empregar ao meio das práticas agrícolas que equilibram a economia, o meio ambiente e o bem-estar social.

As dificuldades logísticas, os impactos ambientais, a pressão sobre os recursos naturais e o aumento da demanda por alimentos são considerados desafios primordiais a serem enfrentados pelo meio da população brasileira constante³. Em resposta a esse impasse, a agricultura tem desempenhado um papel crucial de conciliar a produção agrícola com a preservação do ecossistema natural e segurança alimentar global. De modo, que se apresenta diversas estratégias e práticas inovadoras, visando atender à crescente demanda por alimentos, água, fibras e energia, ao mesmo tempo, em que assegura a sustentabilidade ambiental e a eficiência dos sistemas de produção.

Conforme o relatório da Perspectivas Agrícolas 2023-2027: No século XX, em resposta aos impactos ambientais da agricultura tradicional, surgiu a agricultura sustentável. Essa abordagem foi inicialmente impulsionada por agricultores e cientistas, visando criar práticas agrícolas mais eficientes em recursos naturais e com menos impacto ambiental. (FAO, 2022).

No decorrer desse artigo será apresentada a importância e desafios enfrentados pela agricultura brasileira em face do crescimento populacional, proporcionando uma sustentabilidade produtiva. Consoante o Instituto de Recursos Mundiais: “A necessidade de conciliar o crescimento populacional com a agricultura sustentável é evidente, uma vez que esse crescimento pode resultar em maior demanda por recursos

naturais e em potencial degradação ambiental.” (World Resources Institute, 2022).

Por conseguinte, serão analisadas as inferências desse crescimento em relação ao desígnio por alimentos, a cultivação com redução no consumo de água e menor utilização de agrotóxicos. Além disso, serão verificadas as estratégias a serem adotadas para manter os benefícios da agricultura sustentável em referência às gerações futuras, de forma, que consiga promover um forte sistema alimentar perante acontecimentos climáticos.

À medida que afronta um crescimento contínuo populacional no país os desafios para a agricultura perante esse cenário são inevitáveis, pois é evidente que precisa manter o equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e rural e a preservação da área agrícola.

Ao longo desse estudo, será esclarecido como esse fator auxilia na segurança alimentar, respeita o meio ambiente, reduz custos e eleva a produtividade, de maneira, que aborda a questão: Quais os desafios enfrentados pela agricultura em virtude de alimentar uma população que cresce a cada ano? Tendo como objetivo produzir alimentos saudáveis e seguros para os habitantes e seus consumidores futuros.

2. Revisão da Literatura

O crescimento populacional é um fenômeno mundial, o Brasil, é um exemplo simbólico desse acontecimento. De acordo, com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022),⁴ o país teve um aumento populacional de 6,5% em comparação do censo de 2022 com o censo de 2010, ou seja, 12.306.713 pessoas, além do número anteriormente apontado.

O aumento da população resulta em uma demanda crescente por alimentos, evidenciando ainda mais a importância da produção agropecuária para sustentar a vida humana. Ao mesmo tempo, em que

enfrenta desafios para alimentar uma população em expansão, o país se mantém no setor produtivo.

Em relação ao panorama agrícola global, a agricultura brasileira tem um papel importante, sendo reconhecida como líder em diversos tipos de produtos agrícolas. O país é o principal produtor e exportador de soja, além de ter liderança em outros grandes produtos como milho, açúcar e café, assim como ilustrado nas figuras abaixo.

Figura 1 – Produção e Exportações Brasileiras no Ranking Mundial em 2023

Fonte: CNA Brasil. Panorama do Agro.

Figura 2 – Ranking da agricultura brasileira.

Ranking - Agricultura (BR) - Valor da produção (2022)**Fontes**

PAM: Valor da produção, Quantidade produzida, Área colhida, Rendimento médio, Maior produtor

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Produção Agropecuária.

Para lidar com a crescente demanda, os agricultores brasileiros aumentam a produção agrícola e empregam práticas mais técnicas e produtivas. No entanto, essa intensificação pode afetar os recursos naturais, a infraestrutura logística e a sustentabilidade ambiental. Buscar um equilíbrio entre produtividade e conservação ambiental é importante para manter a sustentabilidade do setor agrícola do país.

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 1989):

O objetivo de uma agricultura sustentável deve ser o de envolver o manejo eficiente dos recursos disponíveis, mantendo a produção nos níveis necessários para satisfazer às crescentes aspirações de uma também crescente população, sem degradar o meio ambiente.

O objetivo desta revisão bibliográfica é explorar as literaturas científicas disponíveis sobre os desafios enfrentados pela agricultura brasileira devido ao crescimento populacional, analisando, aspectos como a demanda de aumento de alimentos, os desafios ambientais e a escassez de recursos, as ações governamentais e a implementação de práticas sustentáveis. Consoante a uma medida de harmonização da agricultura, que é frequentemente utilizada, com a aplicação dos princípios da agroecologia, contribuindo para a compreensão dos desafios e oportunidades.

Em seu livro, Gliessman (2000) refere a “Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável”. De mesmo modo, Caporal e Costabeber (2004, p. 84) ressalta que:

“Agroecologia, é central o conceito de transição agroecológica... que na agricultura, tem como meta a passagem de um modelo agroquímico de produção (que pode ser mais ou menos intensivo no uso de inputs industriais) a estilos de agriculturas que incorporem princípios e tecnologias de base ecológica.”

A agricultura brasileira, ao longo das últimas décadas, tem sido um motor fundamental da economia nacional, impulsionando o crescimento e contribuindo para a segurança alimentar do país. No entanto, o setor enfrenta uma série de desafios que ameaçam sua contínua expansão e sustentabilidade.

Segundo a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN – Lei n.º 11.346, de 15 de setembro de 2006): A LOSAN entende que “todos têm o direito ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade,

em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais.” Ou seja, fornece esses alimentos para todas as classes sociais sem exclusão.

Esses desafios surgem cada vez mais complexos. Em primeiro instante, há um aumento significativo na demanda por alimentos, o que ocasiona uma pressão sobre o sistema agrícola, onde dificulta a produção de alimentos de forma sustentável. Além disso, o crescimento resulta em escassez dos recursos hídricos que se agrava devido à demanda, ao passo que a alteração de ecossistemas naturais em terras agrícolas afeta a biodiversidade. Como destaca a citação de Malthus (1983, p.132): “A potência da população é infinitamente maior do que a potência da terra na produção de subsistência para o homem. A população quando não controlada cresce a uma taxa geométrica.”

Conforme as estimativas da Divisão de População das Nações Unidas (2022), o crescimento populacional é reconhecido como um dos principais desafios do século XXI. Esse aumento populacional colocará uma pressão sobre os recursos naturais essenciais, como água, terra e energia. Além disso, o crescimento populacional também está associado ao aumento dos riscos ambientais, incluindo mudanças climáticas e poluição.

À medida que mais pessoas se estabelecem nas regiões, o aumento na demanda por água e infraestrutura pode levar à exploração dos recursos hídricos, causando escassez para consumo humano e para a agricultura.

Sabendo que 95% da produção de alimentos depende do solo. As mudanças climáticas são grandes contribuintes para sua decomposição, pois é preciso adaptar-se a temperaturas mais altas e balanços hídricos mais restritos. Fazer a conservação é fundamental para garantir a segurança alimentar. Segundo o diretor da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO): “Reverter a degradação do solo é vital se quisermos alimentar uma população global crescente,

proteger a biodiversidade e enfrentar a crise climática do planeta” (Dongyu, 2022, n.p.).

No Brasil, os defensivos agrícolas, conhecidos como agrotóxicos ou pesticidas utilizados na agricultura, auxilia no controle de pragas e doenças que afetam as lavouras cultivadas. Se manuseado de forma incorreta pode resultar em sérios problemas ambientais, como a contaminação do solo e da água, além de retratar eventuais riscos para a saúde humana.

Conforme Spers e Chaddad (1997), a qualidade e segurança alimentar em alguns países da União Europeia já vem ocorrendo, eles estão estimulando a produção agrícola. De maneira que praticam a criação de selos ou certificados que diferenciam os alimentos declarados saudáveis, ambientalmente corretos, frente aos alimentos ditos convencionais. A agricultura orgânica surgiu como uma alternativa para a agricultura convencional, esta não permite a utilização de pesticidas ou de fertilizantes altamente tóxicos ao meio ambiente e prejudicial ao organismo humano.

Consoante a Lei Federal nº 10.831, de 23 de dezembro 2003:

Precisa adotar técnicas específicas para eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente.

Segundo o autor Altieri: “Através de insumos agroquímicos que sem dúvidas elevam a produtividade e pela insustentabilidade do sistema acarretam sérios danos ambientais e sociais” (Altieri, 2012, p. 23). As ações

governamentais são cruciais para esses desafios. Visto que, para enfrentar essas questões, os governos podem programar políticas que protejam as áreas agrícolas e ambientais que incentivam práticas sustentáveis, ao mesmo tempo, regulamentares o uso responsável dos recursos hídricos, a conservação do solo e a redução do uso de agroquímicos.

Além disso, é essencial oferecer incentivos fiscais e financeiros para os agricultores que permitam uma tecnologia mais eficiente e sustentável. Investir na educação e conscientização para agricultores e comunidade com o intuito de disseminar conhecimentos sobre práticas sustentáveis e adoção de métodos inovadores. Como ressalta Abramovay (2012, p. 23): “Uma nova economia tem a missão de ampliar a participação dos indivíduos e de vários tipos de comunidade nos processos de inovação e de criação de riqueza”.

Segundo o inventor, empresário e magnata americano do setor da informática Steve Jobs: “A tecnologia move o mundo”⁵. Assim como um processo abrangente que atende às necessidades do setor agrícola e dos agricultores, o desenvolvimento tecnológico agrícola é de extrema importância. As tecnologias são validadas por meio de testes meticulosos e abrangendo diversas condições. Enquanto drones monitoram o campo identificando as ameaças, a IA regula cuidadosamente as condições ideais de cultivo, minimizando os desperdícios e eliminando a necessidade de pesticidas. A utilização das tecnologias oferece para os agricultores, maior produtividade agrícola e aumento da eficiência do trabalho.

É importante considerar as orientações presentes nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) sob coordenação da ONU, voltada para uma relação equilibrada entre população, ambiente e produção, com objetivo de garantir até 2030 um mundo mais próspero, equitativo e saudável. Este conjunto de atividades visa não apenas atender às necessidades alimentares, mas também proteger o meio ambiente e

fortalecer as comunidades rurais, o que promove um desenvolvimento sustentável e duradouro.

Como ressaltado pelo Fundo de População das Nações Unidas (2023), o crescimento populacional, quando gerenciado de forma adequada, pode representar tanto um desafio quanto uma oportunidade. Para garantir que o crescimento populacional seja justificável e contribua para um futuro mais próspero e sustentável para todos, é crucial investir em planejamento familiar, saúde e educação.

De modo que no relatório do World Wildlife Fund (WWF) de 2019 ressalta, que a agricultura sustentável é definida como um sistema de produção que busca satisfazer as necessidades atuais da humanidade sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias demandas. Essa abordagem é fundamentada em princípios de eficiência, equidade e sustentabilidade.

Ao examinar as obras literárias atuais e elucidando as interações. Esta introdução predispõe o leitor a uma análise detalhada dos pontos-chave da pesquisa. Apresentando como a agricultura pode conciliar a produção agrícola com a conservação ambiental e a qualidade de vida da população atual, sem comprometer as gerações futuras, orientando a compreensão dos desafios e das alternativas viáveis.

3. Metodologia

Durante o desenvolvimento deste artigo, se faz necessários três métodos de pesquisa, empreendendo uma abordagem metodológica centrada em uma pesquisa exploratória em relação às técnicas de cultivo, uso de insumos agrícolas e adoção de práticas de conservação do solo e da água. Estudos prévios sobre práticas agrícolas sustentáveis, políticas vinculadas à agricultura familiar e questões ambientais do país de estudo serão abrangidos quanto à pesquisa bibliográfica e documental.

Portanto, uma revisão acadêmica e documental foi realizada através da literatura científica disponível sobre o tema, buscando como abordagem o caráter qualitativo. Este estudo se destaca por ser exploratório e ter uma base acadêmica, além de ressaltar a relevância das práticas sustentáveis na agricultura brasileira. Ele se diferencia por se enquadrar em uma pesquisa descritiva em relação aos fins e utiliza os meios de uma pesquisa bibliográfica e documental.

O público desta pesquisa é a população brasileira envolvida na agricultura. Um levantamento integral será impossível devido a uma vasta dimensão; portanto, uma amostra representativa será empregada. Selecionando os principais desafios e oportunidades para a adoção de condutas mais sustentáveis, sendo possível construir uma pesquisa conforme as mudanças nas práticas agrícolas brasileiras ao longo do tempo.

A coleta de dados dessa pesquisa bibliográfica contou como referência o artigo “Diagnóstico e Desafios da Agricultura Brasileira”, organizado por José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, além da utilização das palavras-chave como: “agricultura familiar”, “agroecologia”, “agricultura sustentável brasileira”, “políticas agrícolas no Brasil” e entre outros assuntos consideráveis para abordagem teórica e prática dessa temática.

Procurando analisar: Quais os desafios enfrentados pela agricultura em virtude de alimentar uma população que cresce a cada ano? A significativa deste artigo é obter uma compreensão profunda sobre como produzir alimentos saudáveis e seguros para a nação brasileira e seus consumidores futuros.

Em relação aos objetivos específicos foi conduzida uma análise detalhada para:

- a. Analisar políticas específicas para fomentar uma agricultura sustentável ao longo do crescimento contínuo brasileiro;
- b. Examinar os desafios ligados ao uso de insumos agrícolas,

considerando o potencial positivo dos princípios da agroecologia como uma solução.

Os referidos dados foram analisados de maneira qualitativa, a fim de responder aos objetivos apresentados. Essa metodologia em proporção ao suporte teórico dos assuntos mencionados se baseia a pesquisa bibliográfica e documental como método principal de coleta de dados, destacando representativamente a população brasileira envolvida na agricultura.

4. Resultados e Discussão

Com uma população crescente, a importância da agricultura torna-se cada vez mais evidente, pois é fundamental para garantir a subsistência humana. É primordial compreender, no entanto, que a transformação do ambiente natural para a extração de recursos pode ter um impacto significativo no ecossistema. Devido às práticas insustentáveis, é essencial uma administração responsável para atenuar os impactos. A maneira como essas intervenções são conduzidas no ambiente influenciará na quantidade de impacto ao longo dos valores ambientais relacionados.

Em primeira análise, foi averiguado que o progresso agrícola depende fundamentalmente da melhoria de técnicas de cultivo sustentável. Abrangendo às tecnologias de supervisão eficientes, como gotejamento, microaspersão e supervisão por pivô central, sendo possível garantir que as plantas recebam a quantidade de água necessária sem desperdício. Essas táticas promovem a produtividade e preservam os recursos hídricos, contribuindo para uma agricultura mais sustentável e robusta.

Seguidamente, uma estratégia fundamental para diminuir a dependência de agrotóxicos e estimular o equilíbrio nos ecossistemas agrícolas, deve ocorrer mediante práticas culturais, biológicas e mecânicas. A cultura e os consórcios agroecológicos podem ser rotacionados para produzir água e aumentar sua fertilidade, o que permite uma produção sustentável e

voltada. Além dessas práticas atendem à poluição ambiental, ela promove a saúde do solo e da biodiversidade.

A relevância dos processos de exploração dos recursos naturais para a agricultura é especialmente importante, sendo necessário utilizar técnicas menos agressivas ou que minimizem o impacto ambiental. A fim de preservar esses recursos vitais para o setor agrícola e, ao mesmo tempo, reduzir quaisquer danos causados ao meio ambiente, é crucial analisar cuidadosamente as áreas a serem exploradas, desenvolver planos de extração dos recursos e selecionar criteriosamente as técnicas a serem utilizadas.

Durante as últimas décadas, a população brasileira tem sido uma característica marcante. Apesar da desaceleração, o Brasil ainda é um país com uma taxa de crescimento populacional significativa. A melhoria das condições de saúde, o acesso a serviços básicos como saneamento e educação, além de questões socioeconômicas e culturais, são alguns dos fatores que influenciam esse crescimento.

Considerando tal contexto, é possível perceber que nos últimos dez anos, a população brasileira aumentou 6,5%, chegando a um total de 203.062.512 habitantes em 2022. Esse influxo de novos residentes reflete na dinâmica transformadora que o país vem experimentando. A figura 3 apresenta o gráfico desse crescimento:

Figura 3: Crescimento populacional

Na representação gráfica acima, foi analisado que a partir do período de 1960 a 2022 sucedeu constante crescimento, ou seja, ocorreu aumento no nascimento de crianças, bem como a diminuição da taxa de mortalidade e melhorias na qualidade dos serviços de saúde pública. Embora que nos anos atuais registaram uma diminuição do crescimento e do envelhecimento populacional em comparação com os anteriores, o Brasil continua sendo encontrado na lista dos sete países mais populacionais do mundo.

O aumento contínuo da população impulsiona a expansão dos serviços sociais, intensificando a demanda por recursos naturais, especialmente os hídricos. A crescente demanda por alimentos e o progresso da infraestrutura também são contribuintes desse engrandecimento. Como resultado, a afetação negativa da qualidade do ar ocorre, impõe a pressão para adotar medidas sustentáveis para manter esses recursos vitais.

Um colaborador eficaz é agricultura sustentável, pois contém uma produção estável e eficiente, além de garantir a segurança alimentar e nutricional, o uso de práticas de manejo agroecológico, fortalece a resiliência climática e garante benefícios econômicos, além de impulsionar uma distribuição mais justa e ética dos recursos, favorecendo

as comunidades rurais e desempenhando um papel vital para um futuro equilibrado.

Nesse contexto, a adoção de princípios da agroecologia se emerge como uma solução promissora, proporcionando o desenvolvimento rural sustentável, de modo a se basear em princípios de diversidade, racionalidade, reciprocidade, adaptabilidade e sustentabilidade, promovendo um sistema agrícola mais equilibrado e resiliente.

Cada um desses princípios tem sua importância dentro da cadeia, pois é através da diversidade que se promove a variedade de espécies nos sistemas agrícolas, favorecendo a resiliência e a estabilidade do agroecossistema, já racionalidade é aplicada na gestão eficiente de recursos, enquanto a reciprocidade promove relações equilibradas no agroecossistema.

Em relação à adaptabilidade permite ajustes às condições locais, como em projetos de regiões semiáridas. Nas políticas públicas, como o Pronaf, que apoiam práticas agroecológicas e o desenvolvimento sustentável do campo rural e a sustentabilidade é uma prioridade fundamental. Ou seja, para produzir alimentos saudáveis, a agroecologia emprega diversos métodos, sendo especializada na preservação dos recursos hídricos e na vitalidade da solitária, visando preservação de espécies vegetais, animais e micro-organismos.

A promoção da diversificação e rotação de culturas para manter a fertilidade é um aspecto da sustentabilidade agrícola, e é um recurso fundamental para garantir a produção de alimentos saudáveis ao longo do prazo. Uma dieta deficiente em nutrientes vitais, nutrientes como vitaminas, minerais e fibras, pode resultar em deficiências nutricionais que prejudicam a capacidade do corpo de funcionar adequadamente.

A moderação do consumo de alimentos processados contribui para a diminuição do risco de doenças de saúde, tais como doenças cardíacas,

diabetes e obesidade. Portanto, tomar decisões conscientes em relação à alimentação ao passo de buscar uma vida saudável e ativa é quantioso.

A figura 4 resume os pontos considerados relevantes na abordagem da sustentabilidade, de modo a apresentar um exemplo de alimentação saudável e sustentável, com uma hierarquização de práticas nas etapas de produção, processamento, comercialização e consumo de alimentos.

Fonte: De autoria própria, 2023.

Analisando a imagem, consta a necessidade do sistema de produção orgânico para reduzir o uso de agrotóxicos nos alimentos produzidos, contribuindo para a manutenção de matéria orgânica do solo, menos perdas de nutrientes, menos uso de energia e maior biodiversidade. A busca por práticas agrícolas mais sustentáveis começa com a agricultura familiar caracterizada como subsistência e de pequena produção, possui em seu histórico a diversificação dos produtos, baixo custo e aproveitamento dos insumos, além da sua capacidade de causar menores danos ao ambiente do que a agricultura convencional.

No âmbito ambiental e climático, o Brasil enfrenta desafios significativos que têm impactos profundos na produção agrícola, na infraestrutura, nos ecossistemas e na economia como um todo. As preocupações generalizadas estão sendo provocadas por uma intensidade e frequência crescentes de eventos climáticos extremos. A produtividade e a qualidade das colheitas podem ser afetadas por secas, enchentes e ondas de calor, sendo assim uma ameaça significativa à segurança alimentar e à sustentabilidade agrícola. Além disso, mudanças nos padrões de chuva complicam o planejamento, elevando os riscos de doenças e restringindo a produção agrícola.

Adotar medidas para reduzir os riscos que a agricultura enfrenta em consequência das alterações climática, é essencial. São exemplos de sustentabilidade para confrontar essa barreira: a inclusão de diversificação de culturas, uma implementação de práticas sustentáveis como agroecologia e agricultura de conservação, além de investir em tecnologias adaptativas, como sistemas de supervisão eficientes. Fortalecer a capacidade de adaptação dos agricultores para lidar com os desafios climáticos futuros, é importante para superação, podendo ocorrer por meio de pesquisa, capacitação e extensão rural.

A agricultura brasileira é considerada uma área competitiva que gera empregos, riqueza, alimentos, fibras e bioenergia para o Brasil e outros países. Apesar de que o país se destaca como o líder mundial na produção agrícola, é imprescindível adotar práticas que garantam não somente produtividade, mas também soluções a longo prazo do setor.

As medidas a seguir podem ser consideradas como soluções para abordar os desafios da agricultura brasileira:

1. Ações sustentáveis e políticas de preservação ambiental em áreas relevantes.
2. Ajuda à agricultura familiar, incluindo políticas de reforma agrária, além de acesso a crédito e ajuda técnica.

3. Fomentar a segurança alimentar, promovendo a diversificação da produção.
4. Melhorar a competitividade global, através do investimento em infraestrutura de transporte e pesquisa agrícola.
5. Estímulo para inovação tecnológica, com colaborações públicas e incentivo para a implementação de práticas agrícolas digitais.
6. Criar políticas públicas integradas e coerentes, fortalecendo as instituições governamentais responsáveis pela agricultura.

Dessa forma, nota-se que o resultado desse estudo é fundamentado na análise dos dados, busca propor medidas e soluções para reduzir os desafios identificados. Ademais, a abordagem empregada facilitou a percepção do assunto enviado, encontrando uma compreensão aprofundada das complexidades relacionadas à agricultura sustentável e sua interação com o aumento populacional, aumentando significativamente a correlação deste estudo.

5. Conclusão

Diante do exposto, fica evidente a importância da agricultura sustentável tanto para suprir as necessidades alimentares da crescente população quanto para preservar o ecossistema. É coerente a necessidade da colaboração entre diferentes setores e a implementação de práticas inovadoras. A atenção direcionada à conservação do solo, à gestão competente dos recursos hídricos, uso consciente dos agrotóxicos e à prática de métodos da agroecologia emerge como uma prioridade.

É explícito que criar programas de conscientização ambiental é uma das responsabilidades fundamentais do governo. As escolas, empresas, comunidades e municípios necessitam ser os alvos principais desse programa, sendo integrados desde a etapa inicial de planejamento e desenvolvimento até a fase de implementação. Por meio dessas iniciativas, é vital promover a conscientização ambiental, garantindo a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade a longo prazo.

Em suma, a agricultura tem de lidar com uma variedade de desafios nutricionais ao alimentar uma população em crescimento. Isto demonstra a necessidade de uma abordagem multifacetada e integrada. Esse país pode ter um sistema alimentar sustentável e robusto para o seu futuro através do fortalecimento de estratégias que promovam uma igualdade de acesso aos recursos agrícolas e do investimento em infraestrutura para garantir uma distribuição eficiente dos alimentos.

A partir dos resultados encontrado nesse estudo, fica claro que o setor agropecuário desempenha um papel importante na garantia da segurança alimentar e no crescimento econômico. Progressos consideráveis nesta área podem estimular o incremento sustentável, uma vez que sejam adotadas estratégias agrícolas que impulem a equidade social, as previsões econômicas e a resposta ambiental. É crucial entender que o aprimoramento dos problemas é o passo inicial para sua resolução, ressaltando a necessidade constante de fomentar ações que abordem os desafios da agricultura de forma equitativa e holística.

³Vide crescimento populacional, pag.13.

⁴Vide crescimento populacional, pág.13.

⁵Fonte da pesquisa: artigo “Frases marcantes de Steve Jobs” no portal denotícias da globo. 2011. Disponível em:
<<https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/10/confira-frases-marcantes-do-co-fundador-da-apple-steve-jobs.html>>. Acesso em: 01 out. 2023.

Referências

ABRAMOVAY, R. **Muito além da economia verde**. São Paulo: Editora Abril.2012. 248 p.

ALTIERI, Miguel. **Agroecologia: Bases científicas para uma agricultura sustentável**.3. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2012. 379 p.

BRASIL. Lei nº 10.831, 23 de dezembro de 2003. **Ministério da Agricultura e Agropecuária. Dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências.** Diário Oficial da União, Brasília, p.8, 24 dez. 2003. Seção 1.

BRASIL. Lei **Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional** – Lei 11.346 de 15 de setembro de 2006.

CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J. A. **Agroecologia e Extensão Rural: contribuições para a promoção do desenvolvimento rural sustentável.** Brasília: MDA/SAF/DATER-IICA, 2004.

CNA Brasil. **Panorama do Agro.** Disponível em: <https://www.cnabrazil.org.br/cna/panorama-do-agro#:~:text=Atualmente%2C%20o%20Brasil%20%C3%A9%20o,TradeM ap%2C%20ITC%2C%202023>. Acesso em: 02 de abril de 2024

FAO. **Perspectivas agrícolas 2023-2027.** Roma: FAO, 2022.

FAO. **Sustainable agricultural production: implications for international agricultural research.** FAO Res. and Tech. Paper 4, 1989. 131 p.

GLIESSMAN, S. R. **Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável.** Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2000

Fonte da pesquisa: **artigo “Frases marcantes de Steve Jobs” no portal de notícias da globo. 2011.** Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/10/confira-frases-marcantes-do-co-fundador-da-apple-steve-jobs.html>. Acesso em: 01 out. 2023.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Produção Agropecuária.** Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/explica/producao-agropecuaria/>. Acesso em: 02 de abril de 2024.

IBGE – **INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA**. Sinopse preliminar do censo demográfico. Brasil: IBGE, 2020.

MALTHUS, T. R. **Ensaio sobre o princípio da população**. São Paulo: Abril Cultural, 1983. (Os Economistas)

QU DONGYU. **Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)**. Roma/Berlim, 28 jan. 2022.

SPERS, Eduardo E.; CHADDAD, Fábio R. **Política de qualidade e segurança alimentar na Europa**. Preços Agrícolas, Piracicaba, v.11, n.123, p.13-15, jan. 1997.

United NationsPopulation Division. (2022). World **Population Prospects 2022**. New York: United Nations.

United NationsPopulation Fund. (2023). **The Stateof World Population 2023**. New York: United NationsPopulation Fund.

World ResourcesInstitute. (2022). The **stateoftheworld'sforests 2022**. Washington, DC: WRI.

WorldWildlife Fund (WWF). (2019). **Agricultura sustentável: um caminho para o futuro**. Gland, Suíça: WWF.

¹Discente do 8º período do curso de Administração da Faculdade de Ensino Superior de Linhares/ES. Brasil. E-mail: juliana-

pereira82@hotmail.com;

²E-mail: reofran@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma

Revista Científica Eletrônica

Multidisciplinar Indexada de

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso

livre. Leia gratuitamente todos os

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto

é um método

bibliométrico

para avaliar a

importância de

periódicos

científicos em

suas respectivas

áreas. Uma

medida que

reflete o número

médio de

citações de

artigos

Conselho

Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil